

LIV Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional

Juiz de Fora, MG - 8 a 11 de novembro de 2022

PROPOSTA DE FRAMEWORK NO DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO: UMA ABORDAGEM MULTIMETODOLÓGICA A PARTIR DA METODOLOGIA VALUE-FOCUSED THINKING E DOS MÉTODOS MOORA E PROMETHEE-SAPEVO-M1

David de Oliveira Costa

Universidade Federal Fluminense
Rua Miguel de Frias, 9
Niterói - RJ
dcosta.doc@gmail.com

Carlos Francisco Simões Gomes

Universidade Federal Fluminense
Rua Miguel de Frias, 9
Niterói - RJ
cfsg1@bol.com.br

Marcos dos Santos

Instituto Militar de Engenharia
Praça General Tibúrcio, 80
Praia Vermelha - RJ
marcosdossantos_doutorado_uff@yahoo.com.br

Resumo

Nem sempre os problemas se apresentam de forma simples, racional e lógico. E, como tal, necessitam de abordagens complexas para entender os fatores de relevância e estruturar um modelo coerente à situação e propor uma solução adequada. Neste artigo, utilizou-se elementos de estruturação, baseados nos princípios do *Voice of Customer*, que por consequência serão desdobrados em requisitos do cliente/usuário. Diante disso, aplicou-se a metodologia *Value-Focused Thinking* para se obter os atributos relevantes, na perspectiva do usuário, em seguida foram elencados critérios/alternativas. Para estruturar categorias relevantes, aplicou-se o Método MOORA como recurso de ponderação de importância e fundamentação para tomada de decisão, ao ordenar as alternativas. De forma a complementar esta análise, aplicou-se o método PROMETHEE-SAPEVO-M1, por se tratar de um método híbrido e, assim adequado para essa aplicabilidade, com critérios qualitativos. Assim, foi possível identificar a categoria em que há valor para o usuário e incorporar esses requisitos ao projeto.

Palavras-Chaves: MOORA, VFT, AMD.

1. Introdução

Assumindo que, a tomada de decisão é um processo fundamentado em elementos que compõem informações estruturadas, afim de maximizar às chances de acerto ou, pelo menos se aproximar da alternativa mais adequada a determinado contexto. Nesse sentido, [Corrêa, 2003] afirma que a

estruturação do problema ou do objeto de estudo, necessita captar aspectos do objetivo proposto. Apenas isso, já reduzirá às possibilidades de elencar alternativas fora dessa abordagem.

A metodologia *Value-Focused Thinking* (VFT), proposta por [Keeney, 1992], em seu livro: *Value-Focused Thinking a Path to Creative Decisionmaking*, se destaca, entre o modelo tradicional na definição de alternativas [D'AMATO, 2017]. Neste artigo, utilizou-se elementos de estruturação da respectiva situação, conforme fundamentação de [Pyzdek & Keller, 2011], que converte atributos da voz do cliente (VoC) em fatores críticos da qualidade que, como consequência, se transformarão em requisitos com alto valor agregado, na perspectiva do usuário/cliente.

O princípio do pensamento VoC (*Voice of Customer*), idealizada por [Griffin; Hauser, 1993], ambos do *Massachusetts Institute of Technology* (MIT), está alinhado ao conceito do CTQ (*Critical to Quality*), que mediante o uso de sua árvore é capaz de traduzir o percurso que a ação, que parte de algo genérico para um ponto específico da situação em questão, percorre até a sua implementação (*Tree With Measurement*), que lista desejos, expectativas, bem como as necessidades do usuário.

Destacam-se três fundamentos elementares nesse conceito: a necessidade, os gatilhos de ação ou os agentes motivadores e, por fim os requisitos. Logo, baseado nessa estrutura, funcionará como um fluxo lógico na construção dessa árvore. A necessidade, expressa uma expectativa em que deverá compor esse produto ou serviço. Os gatilhos, poderão ser compreendidos como aquelas características em o usuário julgarão como um critério de qualidade e de comparação entre produtos. Assim, forma-se a lista de requisitos de um produto. Elementos que buscam garantir, entre os aspectos técnicos, o desejo ou necessidade dos usuários. Dessa forma, esse conceito está em alinhamento à metodologia VFT, que contempla tais aspectos.

Para [Esteves *et al.*, 2021], entender quais são as reais necessidades, o propósito do estudo, aquilo que se define por valor, a possibilidade de se obter outras alternativas, além das visíveis ou das sugeridas, será ampliada significativamente. Logo, neste caso, para mapear, identificar e construir os aspectos e fatores alinhados ao objetivo final, aplicou-se a fundamentação baseadas em valor. O VFT propõe um meio criativo para identificar problemas de decisão, especificar objetivos e criar alternativas [FRANÇOZO *et al.*, 2021].

O consumidor/usuário contemporâneo, ele é conhecedor de seus direitos e ainda tem o seu nível de exigência mais alto. Outro fator relevante é que, o número de concorrentes tem se expandido. Essa combinação, entre os fatores supracitados, poderá destruir um negócio. Segundo a base de dados da plataforma Reclame Aqui, o número crescente de reclamação ou insatisfação com algum serviço ou descontentamento nas regras de consumo, entre empresa e cliente, tende a ser alto (gráfico 1).

Gráfico 1: Análise reclamação produtos/serviços

Fonte: Reclame Aqui (2021)

Logo, mediante a esta saída gráfica, fica evidenciado que entender os desejos e expectativas, é um processo determinante e que deverá ser considerado ao se lançar alguma proposta de produto.

2. Fundamentação Teórica

2.1 Metodologia Value-Focused Thinking

Para [Parnell *et al.*, 2013], a metodologia VFT está fundamentada em alguns eixos elementares: Análise da situação e estruturação do pensamento baseado em valores. Outro aspecto é que o foco deve ser direcionado para os objetivos e, não para alternativas. Pois dessa forma, aplicando o método tradicional para elencar critérios, algumas possibilidades (até as melhores) poderão ser desprezadas.

Dessa forma, conforme pensa [Bertolin *et al.*, 2019], tal lista de desejo se transformará em requisitos da qualidade (parâmetros de processos e especificações técnicas). Assim sendo, a percepção da qualidade será preservada, fazendo com que o usuário/consumidor, tenha uma plena satisfação com o serviço que fora prestado.

Logo, diante deste alinhamento conceitual, segue o princípio de hierarquias afim de entregar valor ao cliente/usuário de um produto ou serviço (figura 1). Esta metodologia possui quatro etapas fundamentais para sua execução: identificar os objetivos; classificá-los (como meios ou fins); descrever alternativas e confrontar os objetivos meios e fins, afim de identificar oportunidades de decisão.

Na estruturação do problema de decisão, primeiro o contexto da decisão deve ser determinado. A partir daí, os objetivos fundamentais e meios, e as relações entre eles, devem ser identificados [ESTEVEZ *et al.*, 2021].

Figura 1: Pensamento com foco em valor

Fonte: Adaptado Tshering & Gao (2020)

A relação dos valores pode ser extraída mediante as seguintes indagações: O que se espera? O qual o valor agregado? Qual o objetivo final? [KEENEY, 1996]. Assim, seguindo esse alinhamento, Tuhkala *et al.*, (2017) definiram um procedimento (alguns passos elementares) para o cumprimento da metodologia VFT ser aplicada, que vai da definição dos valores, onde esses valores deverão ser convertidos em objetivos estratégicos e, em seguida passarão por uma ponderação. Com isso, será possível segmentar numa escala hierárquica e construir a rede de subobjetivos. E, por fim se definir os critérios.

Com os objetivos classificados é possível construir a rede de objetivos meio-fim e a partir dela pensar critérios e alternativas para alcançar os objetivos. [FRANÇOZO; SILVA; BELDERRAIN, 2020].

2.2 Método Multicritério MOORA

O método *Multi-Objective Optimization Ratio Analysis* (MOORA), foi proposto pelo professor de Economia Willem Karel Brauers, PhD (Bélgica, 1924), membro da Federação Europeia de Planejamento Estratégico, Sociedade de Planejamento Estratégico de Londres, e da Associação Econômica da América. E, pelo professor de Engenharia na Universidade Técnica Vilnius Gediminas – VGTU Edmund Kazimieras Zavadskas, Dr.Sc (Lituânia, 1944), Vice-Reitor da Universidade Técnica de Vilnius Gediminas (VGTU), Membro do Senado da VGTU, Chefe do Departamento de Tecnologia e Gestão da Construção [KULEUVEN, 2021].

[Baldini, 2020], entende que este é um método objetivo, onde os critérios desejáveis e indesejáveis são usados simultaneamente para classificação. E, uma alternativa (superior ou inferior entre diferentes alternativas) será selecionada. Assim, pode-se afirmar que o método MOORA pertence aos métodos compensatórios, onde os atributos são independentes (atributos qualitativos são transformados em atributos quantitativos).

O método MOORA permite a análise de alternativas como um todo e as classifica por meio do ranqueamento dos atributos calculados, onde os valores encontram-se dentro da faixa de zero a um. Permite desta forma que sejam utilizados como critérios, KPI pré-definidos, extraídos de diferentes áreas, por fim, compilando-os matematicamente e determinando uma ordenação classificatória global para cada alternativa [PAULA, 2021].

[Raju; Murali; Patnaik, 2020] entendem que este método é adequado, levando em consideração o princípio da monotonicidade (custo ou benefício). Pois, para a otimização do modelo, as respostas são somadas, em caso de objetivo de maximização e subtraídas em caso de minimização. Dessa forma, entendem que a exclusão de critérios não representativos, potencializa o processo decisório. Praticamente, o método se apresenta em duas perspectivas principais: o sistema de razão e o ponto de referência.

A abordagem de [Pérez-Domínguez *et al.*, 2021], ao propor um modelo de identificação de variáveis críticas, demonstra a amplitude e diversificação na eficácia deste método. É fundamental entender a dinâmica do processo delimitado e avaliar a relação de interdependência entre os fatores e variáveis, assim será possível ordenar por grau de importância e impacto. A modelagem matemática é apenas uma parte do contexto. Após identificação das variáveis, é possível modelar.

[Paula, 2021], detalha a axiomática do método nos seguintes passos:

1. O método segue a seguinte matriz (equação 1);

$$N^{Xij} = \frac{X_{ij}}{\sqrt{\sum_{j=1}^m X_{ij}^2}} \quad (1)$$

Sendo:

X_{ij} : resposta j para a alternativa do objetivo i .

j : alternativas do modelo.

i : objetivos.

N^{Xij} : resposta normalizada da alternativa j em relação ao objetivo i .

2. Para otimizar o modelo, segue-se a equação 2.

$$N_{Yj} = \sum_{i=1}^{i=g} N^{Xij} - \sum_{i=g+1}^{i=n} N^{Xij} \quad (2)$$

Onde:

$i = 1, 2, \dots, g$ para objetivos monotônicos de benefício.

$i = g+1, g+2, \dots, n$ para objetivos monotônicos de custo.

N_{Yj} : normalização da alternativa j (performance: 0 a 1).

2.3 Método PROMETHEE-SAPEVO-M1

Para os idealizadores deste método, [Moreira; Santos; Gomes, 2020], a ênfase é dada a análises em situações problemáticas de alta complexidade, que envolva multicritérios. Este, tem como proposta contemplar fatores com características qualitativas, bem como quantitativas. E, da sua modelagem desdobrar-se em três distintas saídas analíticas (pré-ordem parcial, pré-ordem total e pré-ordem por intervalos), de forma a se obter uma análise de sensibilidade desse problema, conforme a axiomática descrita (figura 2).

Figura 2: Axiomática do método

Fonte: Adaptado Moreira; Santos e Gomes (2020)

O modelo axiomático permite não só avaliar dados quantitativos, como também variáveis qualitativas por meio de entradas ordinais, permitindo ao decisor expressar seus pontos de subjetividade [Moreira; Santos; Gomes, 2020]. Para entendimento deste conceito, descreve-se as etapas do método, iniciando pela estruturação da matriz de decisão (3).

$$M = \begin{bmatrix} a & a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & a_5 & \dots & a_n \\ ch & a_{1h} & a_{2h} & a_{3h} & a_{4h} & a_{5h} & \dots & a_{nh} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ cl & a_{1l} & a_{2l} & a_{3l} & a_{4l} & a_{5l} & \dots & a_{nl} \\ gj & a_{1j} & a_{2j} & a_{3j} & a_{4j} & a_{5j} & \dots & a_{nj} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ gk & a_{1k} & a_{2k} & a_{3k} & a_{4k} & a_{5k} & \dots & a_{nk} \end{bmatrix}$$

(3)

Onde:

M: estruturação da matriz de decisão.

A: conjunto de alternativas ($a \in A$); $i = 1$.

H: critérios qualitativos ($c_h \in H$); $h = 1, \dots, l$.

J: critérios quantitativos ($g_j \in J$); $j = 1, \dots, k$.

Uma das maneiras encontradas, para análise dos critérios qualitativos, foi atribuir um valor numérico a esses, de modo a adequar uma escala ordinal para correspondência entre um conceito a um número de grandeza (tabela 1).

Tabela 1: Escala ordinal de correspondência (Método SAPEVO-M)

Expressão Linguística	Pontuação
Absolutamente Pior ou Absolutamente Menos Importante	-3
Muito Pior ou Muito Menos Importante	-2
Pior / Menos Importante	-1
Igual ou Equivalente / Tão importante quanto	0
Melhor / Mais Importante	1
Muito Melhor / Muito Mais Importante	2
Absolutamente Melhor / Absolutamente Mais Importante	3

Fonte: Gomes et al., (2020)

Em seguida, segue-se o processo de normalização desta matriz (4)

$$v = \frac{\sum a_{ih} - \min a_{ih}}{\max a_{ih} - \min a_{ih}} \quad (4)$$

Após essa etapa, segue para análise entre as diferenças das alternativas, estruturada nessa matriz (5);

$$P_d(a_1, a_2) = f(a_1) - f(a_2) \quad (5)$$

Para não resultar valores negativos, o método segue essa especificidade, de maneira a anular esses valores, gerando assim uma matriz de preferência normalizada, entre as alternativas (6);

$$P_{(x)} = \begin{cases} \frac{d}{p} & d \leq p \\ 1 & d > p \end{cases} \quad (6)$$

Assim, de forma resumida, a sequência das etapas para análise dos critérios qualitativos são:

- i. preferência entre as alternativas;
- ii. obtenção de grandeza;

iii. comparação e normalização.

Para análise dos critérios quantitativos, é necessário ter a definição se este critério atende à classificação de monotonicidade de custo (quanto maior, pior) ou de benefício (quanto maior, melhor) (7).

$$P_j(a_1, a_2) = P(x) = P[f(a_1) - f(a_2)]$$

$$P_j(a_1, a_2) = P(x) = P[f(a_2) - f(a_1)]$$

(7)

Isto posto, segue-se para a etapa de normalização. As seis funções de normalização, seguem características próprias (tabela 2). Isto, facilitará em estabelecer parâmetros e critérios comparativos. A função *pseudocritério* (variação linear) se destaca, aparecendo com certa predominância e regularidade, nas abordagens do cotidiano (não sendo uma regra do método) [Moreira; Santos; Gomes, 2020].

Tabela 2: Funções de preferências para normalização

Tipo	P(x)	Parâmetros	Tipo	P(x)	Parâmetros
<i>Critério Verdadeiro</i>	$P(x) = \begin{cases} 0 & x = 0 \\ 1 & x > 0 \end{cases}$	-	<i>Pseudocritério (Variação Discreta)</i>	$P(x) = \begin{cases} 0 & x \leq q \\ 1/2 & q < x \leq p \\ 1 & x > p \end{cases}$	q, p
<i>Quase Critério</i>	$P(x) = \begin{cases} 0 & x \leq q \\ 1 & x > q \end{cases}$	q	<i>Pseudocritério (Variação Linear)</i>	$P(x) = \begin{cases} 0 & x \leq q \\ \frac{x-q}{p-q} & q < x \leq p \\ 1 & x > p \end{cases}$	q, p
<i>Semicritério</i>	$P(x) = \begin{cases} x/p & x \leq p \\ 1 & x > p \end{cases}$	p	<i>Gaussiano</i>	$P(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ 1 - e^{-x^2/2s^2} & x \geq 0 \end{cases}$	s

Fonte: Moreira; Santos; Gomes (2020)

O entendimento de [Brans; Vincke, 1985], sobre as características identificadas nas funções, apontam o seguinte:

Para a função Critério verdadeiro, se o índice for positivo, será classificado como o número 1. Caso seja negativo, atribui-se 0 (zero). O *Decision Maker* (DM) tem uma preferência estrita pela alternativa que tem o maior valor (figura 3);

Figura 3: Critério verdadeiro

FIGURE 1. Criterion of Type I.

Fonte: Brans; Vincke (1985)

Na função Quase critério, deve-se especificar um limiar de tolerância ao se avaliar os critérios entre eles (figura 4). Este tipo de critério estendido enfatiza a noção de semi-ordem, quando o *DM* identifica o critério $f(-)$. deve ser definido.

Figura 4: Quase critério

FIGURE 2. Criterion of Type II.

Fonte: Brans; Vincke (1985)

Para a função Semicritério, a intensidade da preferência aumenta linearmente até que esse desvio seja igual a m , após esse valor a preferência é estrita (figura 5).

Figura 5: Semicritério

FIGURE 3. Criterion of Type III.

Fonte: Brans; Vincke (1985)

Para a função Pseudocritério (discreta), a e b são considerados indiferentes quando o desvio entre $f(a)$ e $f(b)$ não excede q , entre q e $q + p$ a preferência é fraca ($1/2$), após este valor a preferência torna-se estrita (figura 6).

Figura 6: Pseudocritério (discreta)

FIGURE 4. Criterion of Type IV.

Fonte: Brans; Vincke (1985)

Na função Pseudocritério (linear) o DM considera que a e b são completamente indiferentes, desde que o desvio entre $f(a)$ e $f(b)$ não exceda s . Acima deste valor a preferência cresce progressivamente até que esse desvio seja igual a $s + r$ (figura 7).

Figura 7: Pseudocritério (linear)

FIGURE 5. Criterion of Type V.

Fonte: Brans; Vincke (1985)

Na função Gaussiano, muito específica para as aplicações do cotidiano, a preferência do *DM* cresce em função do desvio x (figura 8). σ é a distância entre a origem e o ponto de inflexão da curva. Nesse caso específico, apenas o σ deve ser definido pelo *DM*.

Figura 8: Critério Gaussiano

FIGURE 6. Criterion of Type VI.

Fonte: Brans; Vincke (1985)

Seguindo um resumo para análise dos critérios quantitativos, as etapas são:

- i. comparação entre as alternativas;
- ii. função de normalização;
- iii. normalização.

Após essa sequência, segue-se a análise dos critérios, que também será aplicada a escala de sete pontos (tabela 1). Em seguida, deve-se pontuar os critérios, de acordo com o conceito de soma máxima e soma mínima (característica específica de métodos monodecisor). E, dessa forma um intervalo será criado (*range*). Entende-se que os extremos desse intervalo, serão respectivamente, o valor obtido da soma mínima e da soma máxima (8).

$$\text{soma mínima} = (n - 1) \cdot (-3)$$

$$\left| \text{-----} c_3 \text{-----} c_2 \text{-----} \left| \text{-----} c_1 \text{-----} \right| \right.$$

$$\text{soma máxima} = (n - 1) \cdot 3$$

(8)

Em seguida, segue-se a obtenção da pontuação dos respectivos critérios (9);

$$v = \frac{\sum c_{ij} - \text{soma mínima}}{\text{soma máxima} - \text{soma mínima}}$$

(9)

Mediante o isso, segue-se com a etapa de normalização dessa matriz (10). Entende-se que essa soma, deverá ser 1 (100%);

$$w_{(c_j)} = \frac{v_{(c_j)}}{\sum v_{(c_j)}} \\ \sum c_j = 1 \quad (10)$$

Com isso, têm-se os respectivos pesos normalizados;

Assim, segue-se o processo de ponderação da matriz de decisão, seguido das preferências globais (11);

$$\prod (a_1, a_2) = \sum_{j=1}^{k+1} P_j (a_1, a_2) w_j \quad (11)$$

Por fim, tem-se a definição dos fluxos de importância dos critérios. A análise do fluxo negativo (ϕ^-) é proveniente das respectivas colunas dessa matriz decisão, enquanto que o fluxo positivo (ϕ^+) dá-se em função das respectivas linhas da mesma (12).

$$\phi^+(a_1) = \frac{1}{n-1} \sum_{x \in A} \prod (a_1, x) \\ \phi^-(a_1) = \frac{1}{n-1} \sum_{x \in A} \prod (x, a_1) \quad (12)$$

De maneira que, ao analisar o gráfico da pré-ordem parcial, lê-se que quanto maior o fluxo positivo e menor o fluxo negativo, mais favorável será essa alternativa (*alt2*). Quando se tem uma reta paralela entre os fluxos positivo e negativo (*alt3*), entende-se que se tem uma relação de incomparabilidade (característica dos métodos não-compensatórios) (figura 9).

Figura 9: Análise pré-ordem parcial

Fonte: autores (2021)

Outra maneira de se analisar, é por meio da análise da pré-ordem total. Onde a diferença entre o fluxo positivo e o respectivo fluxo negativo resultará no fluxo líquido. E, com isso pode-se definir a alternativa favorável, por meio da ordenação dessas alternativas (*alt2*) (figura 10).

Figura 10: Análise pré-ordem total

Fonte: Autores (2021)

A análise de intervalos também é mais uma opção para analisar preferência ao se tomar uma decisão (figura 11). Basicamente, esse modelo calcula o erro padrão. Para se obter esse índice, segue-se a equação (13);

$$\begin{cases} x_{a1} = \bar{\Phi}_{(a1)} - \alpha\sigma_{a1} \\ y_{a1} = \bar{\Phi}_{(a1)} + \alpha\sigma_{a1} \end{cases}$$

(13)

Figura 11: Análise pré-ordem por intervalos

Fonte: Autores (2021)

Pode-se ainda extrair a análise de limiar por veto (14), que sinalizará a maior diferença. O veto não alterará a decisão final, mas serve de análise adicional global;

$$P_j(a_1, a_2) = P(x) = P[f(a_1) - f(a_2)]$$

$$v_j = \max(a_{ij})$$

$$v_j \geq p_j \geq q_j$$

$$\text{Se } p_j > v_j \text{ então } v_j = p_j$$

(14)

Assim, resume-se a etapa de análise dos critérios:

- i. preferência entre os critérios;
- ii. pontuação dos critérios;
- iii. obtenção dos pesos dos critérios e normalização.
- iv. ponderação e obtenção das preferências globais
- v. fluxo de importância
- vi. análise da preferência entre alternativas

3. Metodologia de pesquisa

Este artigo trata-se de um estudo de caso, aplicando a metodologia VFT e para modelagem do problema, os métodos multicritérios aplicados foram: MOORA e PROMETHEE-SAPEVO-M1. Por meio dela foi possível estruturar um framework, de um novo produto, que potencializa a necessidade do usuário. Logo, essa ordenação de critérios relevantes, na perspectiva desse usuário. Esse input será um guia, uma referência no projeto de criação. Como ilustração desse pensamento, um fluxo metodológico foi elaborado (figura 12).

Figura 12: Fluxo metodológico do artigo

Fonte: Autores (2021)

4. Resultados e Discussão

Neste, realizou-se uma comparação entre as etapas de proposta de lançamento de um produto. Inicialmente, será apresentado o modelo tradicional, seguido e praticado na maioria das empresas do segmento industrial brasileiro, onde a ênfase dada, está no produto e na capacidade de geração das ideias. E, não na necessidade e anseios do usuário (figura 13).

Figura 13: Fluxo de lançamento de produtos – modelo tradicional

Fonte: Adaptado Marketing Futuro (2021)

A metodologia VFT foca na total aderência entre as alternativas geradas, ligadas ao objetivo final. Assim, estruturou-se uma proposta de fluxo de lançamento de um produto, em que a fundamentação esteja centrada no usuário (figura 14). Através de estudos técnicos, realizado em campo, pela equipe de marketing e comercial, será possível identificar oportunidades que os usuários valorizam e, converter tais *inputs* em listas de requisitos prioritários que deverão compor a estrutura do produto.

Figura 14: Desdobramento do valor percebido implementado ao produto

Fonte: Autores (2021)

[Costa; Santos; Moura, 2021] entendem que o alinhamento do produto, em desenvolvimento, às expectativas do usuário fará referência à percepção de valor retido. Nesse sentido, [Kano, 1984], estruturou um diagrama onde os dois pilares fundamentais são: a qualidade e a satisfação do cliente (figura 15). Com isso, comprova-se a importância dessa abordagem, ao se projetar um novo produto ou serviço, tais aspectos deverão compor o planejamento de ações estruturadas com esse propósito. Para [Villas Boas Mello; Da Silva Leite, 2020], a proposta essencial desse diagrama, está na distinção dos pesos e relevância em que cada atributo apresenta. Logo, em decorrência dessa diferença, não impactam igualmente na satisfação do usuário em caso de falhas ou ausência.

Figura 15: Diagrama de Kano

Fonte: Pyzdek; Keller (2011)

Nesse diagrama, a fundamentação está nos elementos necessários para que a relação entre a satisfação do usuário, bem como a sua percepção de valor. Sendo os aspectos fundamentais:

- i. Deve ter: são atributos obrigatórios, que contemplam uma necessidade elementar do usuário. Importante atentar que, não existe uma relação direta positiva, caso este requisito esteja presente, não implicará em satisfação. Agora, caso este atributo não se faça presente nessa estrutura, tal fato incorrerá em plena insatisfação.
- ii. Desempenho: este requisito contemplará um desejo de performance do produto. Uma métrica que, quanto maior o desempenho, maior satisfação. Entende-se como algo que, quando atendido, traz uma sensação maior de satisfação.
- iii. Atrativos: esse atributo, desperta no cliente satisfação por um simples diferencial oferecido. São recompensas inesperadas que superam às expectativas de quem as recebe. Da mesma forma em que, caso não receba, não lhe causaria uma insatisfação ou frustração.

Após etapa da pesquisa de campo, identificou a lista de desejos (valor) dos usuários e assim, estabeleceu-se os requisitos técnico de composição do produto (figura 16).

Figura 16: Conversão de valores em requisitos

Fonte: Autores (2021)

Mediante às especificações e requisitos, que será considerada como valor, na perspectiva do usuário, estruturou-se a matriz de decisão e os respectivos pesos dos critérios e, em seguida aplicou-se o Método Multicritério MOORA, com o objetivo de listar, de forma prioritária, as melhores opções que foram propostas para lançamento (figura 17). Como observa-se, a ordenação proposta baseado nesses *inputs* são: Protótipo 3; Protótipo 1; Protótipo 2; Protótipo 4.

Figura 17: Matriz de decisão MOORA

MOORA - Multi-Objective Optimization Ratio Analysis

Pesos		0,10	0,35	0,15	0,15	0,05	0,20		
Tipo		MAX	MAX	MIN	MAX	MIN	MIN		
		C1	C2	C3	C4	C5	C6		
		USABILIDADE	SEGURANÇA	CUSTO ESTIMADO	DESIGN	TAXA DE REJEIÇÃO	INOVAÇÃO (CONCEITO)		
A 1	protótipo 1	2,00	9,00	2.345,00	6	0,03	9		
A 2	protótipo 2	5,00	7,00	3.376,00	8	0,07	7		
A 3	protótipo 3	7,00	8,00	2.356,00	5	0,12	7		
A 4	protótipo 4	8,00	4,00	1.750,00	9	0,05	9		

		Matriz Normalizada Xij* e Ponderada						Max	Ranking
		C1	C2	C3	C4	C5	C6		
A 1	protótipo 1	0,0168	0,2174	0,0696	0,0627	0,0100	0,1116	0,1056	2
A 2	protótipo 2	0,0420	0,1691	0,1003	0,0836	0,0232	0,0868	0,0843	3
A 3	protótipo 3	0,0587	0,1932	0,0700	0,0523	0,0398	0,0868	0,1076	1
A 4	protótipo 4	0,0671	0,0966	0,0520	0,0941	0,0166	0,1116	0,0776	4

Fonte: Autores (2021)

Mediante à modelagem dos atributos e requisitos, que o usuário entende ser fundamental, é possível, aplicando um método multicritério, nesse caso o método MOORA, ordenar a melhor opção (protótipo) baseado nesses critérios e sua relevância, na perspectiva do usuário.

Apenas como entendimento desta decisão, considerando que, nesta base de dados, alguns critérios são de ordem qualitativa, e existem métodos mais adequados para esta análise, aplicou-se,

utilizando-se a plataforma, o método PROMETHEE-SAPEVO-M1, proposto por [Moreira, Santos e Gomes, 2020] e, constatou-se que a ordenação sugerida (figura 18), baseado nos mesmos dados obtidos, são: Protótipo 1; Protótipo 3; Protótipo 4; Protótipo 2.

Figura 18: Análise do resultado PROMETHEE-SAPEVO-M1

Fonte: Autores (2021)

Logo, ao confrontar com o resultado obtido, aplicando o método MOORA, verifica-se um alinhamento de conformidade, alterando a ordem entre a terceira posição e a quarta. De forma gráfica, isso poderá ser facilmente verificado ao analisar o respectivo grafo desta decisão (figura 19).

Figura 19: Análise do resultado – Grafo da decisão

Fonte: Autores (2021)

5. Conclusão

As metodologias tradicionais, com abordagem em resolução de problemas da engenharia, são amplamente necessárias e relevantes para obtenção de um resultado concreto. Considerando que, uma das restrições mais comuns estão relacionadas ao escopo e delineamento do problema. Sem esse alinhamento, será impossível agir concretamente na causa raiz da situação e, passa-se a abordar situações em que a taxa de efetividade será irrelevante ou nula. Entender quais fatores são críticos e relevantes para agir, são elementos fundamentais na busca da solução ideal. Portanto, é essencial aplicar conceitos e metodologias que ofereçam subsídios robustos à situação em questão. As abordagens, propostas neste artigo, atacam o problema de fato. Pois, a modelagem do problema abordará uma necessidade real do usuário. Logo, mediante aos resultados obtidos, a partir do entendimento do problema, por meio da metodologia baseada em valores (VFT) e, da aplicação do método multicritério MOORA e, da análise complementar aplicando o método PROMETHEE-SAPEVO-M1, para ordenar as prioridades das alternativas possíveis. Assim, se entende que os conceitos trabalhados nessa pesquisa, são uma rica contribuição de conhecimento real aplicável à sociedade.

REFERÊNCIAS

Brans, J. P.; Vincke, P. Note A Preference Ranking Organisation Method The Promethee Method ... **Management Science**, V. 31, N. 6, P. 647–656, 1985.

Baldini, F. Notas De Aula Pós-Graduação Em Sistemas De Computação, Instituto Militar De Engenharia, 2020.

Biografia dos Autores. [Acesso Em 22 Out. 2021]. Disponível Em:
<https://kuleuven.foleon.com/econnect/econnect-juli-2021/prof-em-brauers/>

Bertolin Furstenau, L. Et Al. Proposta De Aplicação Do Software Quality Function Deployment Em Ambiente Computacional. **Revista Jovens Pesquisadores**, V. 9, N. 2, P. 57–76, 2019.

Corrêa, C. A. Estruturação De Problemas E Ações De Informação: Um Estudo Teórico-Exploratório Sobre O Uso De Ferramentas Para Definição Das Necessidades De Informação. 2003.

Costa, D. de O.; Santos, M. Dos; Moura, D. A. P. Aplicação Da Filosofia Six Sigma Para Melhoria Da Performance Numa Indústria De Embalagens Metálicas Para Bebidas. **Revista Simep**, V. 1, N. V. 1 N. 1 (2021): Revista Simep, P. 4–21, 2021.

D'amato, A. S. Alinhamento Do Programa Estratégico De Sistemas Espaciais (Pese) À Estratégia Nacional De Defesa (End). **Revista Da Unifa**, V. 30, N. 2, P. 32–43, 2017.

Esteves, F. M. S.; Gomes, C. F. S.; Fonseca, C. S.; Jesus, D. S.; Tenório, F. M. ; S. M. Seleção De Critérios E Alternativas Para A Escolha De Um Modelo De Helicóptero De Ataque Por Meio Da Abordagem Vft. **XLI Encontro Nacional De Engenharia De Produção - Enegep**, V. 1, P. 11, 2021.

Françoza, R. V. Et Al. Seleção De Horários Escolares Combinando Value-Focused Thinking E Fitradeoff. **Pesquisa Operacional Para O Desenvolvimento**, V. 13, P. 1–18, 2021.

Françoza, R. V.; Silva, A. C. S. Da; Belderrain, M. C. N. **Avaliação De Projetos Em Feiras Científicas Estudantis Combinando Value-Focused Thinking E Analytic Hierarchy Process**. Simpósio De Pesquisa Operacional E Logística Da Marinha - Publicação Online. **Anais...São**

LIV Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional

Juiz de Fora, MG - 8 a 11 de novembro de 2022

Paulo: Editora Blucher, Maio 2020 disponível Em:

<[Http://Www.Proceedings.Blucher.Com.Br/Article-Details/34481](http://www.proceedings.blucher.com.br/article-details/34481)>

Griffin, A.; Hauser, J. R. **The Voice Of The Customer** *forestry Chronicle*, 1993.

Keeney, R. L. Value-Focused Thinking: Identifying Decision Opportunities And Creating Alternatives. **European Journal Of Operational Research**, V. 92, N. 3, P. 537–549, 9 Ago. 1996.

Moreira, M. Â. L.; Santos, M. Dos; Gomes, C. F. S. Proposta De Modelagem Híbrida Promethee-Sapevo-M1: Avaliação Multicritério De Drones Para Emprego Na Guerra Naval. P. 2253–2271, 2020a.

Moreira, M. Â. L.; Santos, M. Dos; Gomes, C. F. S. Uma Evolução Do Método Promethee Promethee-Sapevo-M1 Hybrid Method : An Evolution Of The Promethee Method. **Xxvii Simpep**, P. 1–14, 2020b.

Parnell, G. S. et al. Invited Review-Survey Of Value-Focused Thinking: Applications, Research Developments And Areas For Future Research. **Journal Of Multi-Criteria Decision Analysis**, V. 20, N. 1–2, P. 49–60, 2013.

Pyzdek, T; Keller, P. *Seis Sigma: Guia Do Profissional, Um Guia Completo Para Green Belts, Black Belts E Gerentes Em Todos Os Níveis*. 3 Ed. Rio De Janeiro. Alta Books, 2011.

Pérez-Domínguez, L. et al. Fmea Application With Moora For The Evaluation Of A Case. **Mundo Fesc**, V. 11, N. 21, P. 27–36, 2021.

Raju, S. S.; Murali, G. B.; Patnaik, P. K. Ranking Of Al-Csa Composite By Mcdm Approach Using Ahp–Topsis And Moora Methods. **Journal Of Reinforced Plastics And Composites**, V. 39, N. 19–20, P. 721–732, 2020.

Tshering, G.; Gao, S. Understanding Security In The Government’s Use Of Blockchain Technology With Value Focused Thinking Approach. **Journal Of Enterprise Information Management**, V. 33, N. 3, P. 519–540, 1 Jan. 2020.

Tuhkala, A. Et Al. Identifying Objectives For A Learning Space Management System With Value-Focused Thinking. **Csedu 2017 - Proceedings Of The 9th International Conference On Computer Supported Education**, V. 1, N. May, P. 25–34, 2017.

Villas Boas Mello, J. A.; Da Silva Leite, L. Información De Mercado Sobre Moda En La Perspectiva De Frecuentadoras De Una Playa Brasileña. **Revista Científica Pensamiento Y Gestión**, N. 47, P. 55–85, 2020.